

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Pedagogia digitală

CZU 37.091:004 |

Rezumat: Pedagogia digitală are un obiect de studiu specific (educația realizată pe baza tehnologiei informatice), o funcție generală, care vizează valorificarea optimă a resurselor informaticii, și o structură de bază, fixată la nivelul corelației dintre tehnologiile informaticii și acțiunile didactice de predare – învățare – evaluare. Didactica digitală, dezvoltată ca parte aplicativă a pedagogiei digitale, analizează „modelele explicative ale învățării”, raportate la teoriile psihologice ale învățării, care pot fi reconstituite

cu ajutorul tehnologiilor informaționale și de comunicare: modelul comunității de interes/investigare; modelul cognitiv al învățării multimedia; modelul de învățare conectivistă; modelul învățării colaborative online. Aceste modele confirmă paradigma curriculumului, bazată pe legătura viabilă necesară între dimensiunea psihologică a educației și evoluția sociocognitivă a educatului.

Cuvinte-cheie: pedagogie digitală, didactică digitală, instruire online, modele explicative ale învățării.

Abstract: Digital pedagogy has a specific object of study (education based on information technology), a general function, aimed at the optimal utilization of IT resources, and a basic structure, fixed at the level of correlation between IT technologies and such didactic actions as teaching, learning, and assessment. Digital didactics, developed as an applied part of digital pedagogy, analyzes “explanatory models of learning”, related to psychological theories of learning, which can be reconstructed “with the help of information and communication technologies”: the model of the community of interest/investigation; the cognitive model of multimedia learning; the connectivist learning model; and the online collaborative learning model. These models confirm the curriculum paradigm, based on the necessary viable link between the psychological dimension of education and the socio-cognitive evolution of the educated.

Keywords: digital pedagogy, digital didactics, online teaching, explanatory models of learning.

Pedagogia digitală are ca obiect de studiu specific educația realizată pe baza resurselor tehnologiei informatice aplicate la nivel de sistem și proces de învățământ în context general (determinat de modelul cultural al societății bazată pe cunoaștere) și special (condiționat de situații excepționale, de tipul celor create de pandemia Covid-19).

În această perspectivă, pedagogia digitală tinde să devină:

- a) o direcție de evoluție necesară în interiorul științelor educației, în general, în zona metodologiei de proiectare și realizare curriculară a instruirii (predării-învățării-evaluării), în special;
- b) un model de abordare a conținuturilor educației și ale instruirii, procesate pe baza resurselor tehnologice și pedagogice ale informaticii, model necesar pentru selectarea optimă a conceptelor de bază (denotative, normative, pragmatice) integrate în proiectele curriculare (de plan de învățământ, de programe și manuale școlare, de unități de învățare, de lecție etc.).

Analiza pedagogiei digitale în cadrul epistemologic al unui concept-construct, necesar pentru a defini, în mod obiectiv, o realitate pe cale de a fi constituită într-un spațiu și timp social deschis, implică evidențierea dimensiunilor sale complexe (reale și virtuale): obiectivă, subiectivă și metodologică.

Dimensiunea obiectivă a pedagogiei digitale poate fi identificată și fixată, epistemologic și social, la nivel de: sferă de referință (generală), funcție generală (esențială), structură de bază (stabilizată și confirmată istoric).

Sfera de referință a conceptului de pedagogie digitală, semnalată deja anterior, este extinsă la scara întregului sistem și proces de învățământ, care solicită adaptarea educației și a instruirii, la provocările generate de progresul tehnologic continuu înregistrat în zona tehnologiei informaticii, aplicată/aplicabilă la nivel macrostructural și microstructural, în reconstrucția și reconfigurarea politicilor școlare și universitare, a modelelor de curriculum (academic, experiențial, centrat pe elev și/sau pe reconstrucția societății), a strategiilor de instruire și de evaluare susținute prin baze de date disponibile în context deschis și prin mijloace de învățământ multiplicat și perfecționat permanent.

Funcția generală a pedagogiei digitale constă în valorificarea optimă a tuturor resurselor superioare oferite de informatică necesare pentru transformarea instruirii, proiectată și realizată calitativ în condiții offline în activitate eficientă (informativ și formativ, didactic și tehnologic/digital) în context pedagogic și social deschis, cu aplicații directe și indirecte, organizate formal și nonformal, în mediul online.

Structura de bază a pedagogiei digitale poate fi identificată, reconstituită și fixată strategic la nivelul corelației necesare între:

- a) tehnologiile informaticii, fundamentate conceptual (informații, algoritmi și grafuri de selectare/prelucrare/integrare a informațiilor de bază, ordonate normativ în rețele, perfecționate permanent prin feedback extern și intern, negativ și pozitiv);
- b) acțiunile didactice de predare (comunicare pedagogică a mesajelor) – învățare (receptare, asimilare, interiorizare a mesajelor) – evaluare (a rezultatelor mesajului receptat, asimilat, interiorizat/valorificat în context pedagogic și social deschis).

Dimensiunea subiectivă a pedagogiei digitale poate fi evidențiată pe fondul scopului general și al obiectivelor specifice derivate în cadrul unor activități formative concepute online sau/și offline prin valorificarea resurselor tehnologice și pedagogice ale strategiei instruirii asistată de calculator, promovată la nivel de politică a educației.

Scopul general asumat la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ vizează selectarea informațiilor de bază și integrarea lor în rețele organizate intradisciplinar și interdisciplinar, cu efecte formative pozitive, în condiții de învățare eficientă pe tot parcursul vieții, în perspectiva educației permanente și a autoeducației.

Obiectivele specifice derivate sunt definite în termeni de competențe digitale necesare profesorului și

elevului în activitatea de instruire, realizată la nivelul conexiunii inverse necesară între acțiunile de:

- a) *predare*, prin *comunicarea pedagogică* a conținutului digitalizat (esențializat și integrat în rețele de cunoștințe de bază), în condiții de colaborare și siguranță informatică (online și offline);
- b) *învățare*, *sincronă* și *asincronă*, a cunoștințelor de bază, receptate și asimilate, interiorizate și valorificate prin rezolvare de probleme și situații-problemă, în condiții de libertate digitală care presupune căutarea, citirea și alegerea conținutului potrivit;
- c) *evaluare continuă*, *formativă* și *autoformativă*, realizată și dezvoltată curricular (în funcție de obiectivele activității de predare-învățare), prin gestionarea informației, recepționată/asimilată/interiorizată/valorificată/perfecționată, în condiții de feedback extern și intern, negativ și pozitiv.

Dimensiunea metodologică a pedagogiei digitale poate fi probată la nivelul strategiilor de instruire care integrează în structura lor de funcționare metodele de învățământ, formele de organizare a învățării și stilurile didactice și manageriale – inițiate, exersate și perfecționate prin:

- a) utilizarea optimă a mijloacelor tehnologice informatice, oriunde există conexiunea la Internet, în spațiul și timpul didactic formal (clasa de elevi: tradițională; modernă, de tip cabinet/laborator/atelier – școlar sau postmodernă, informatizată) sau/și nonformal (în condiții de instruire online);
- b) raportarea la „profesorul-expert” care asigură predarea pasionată și motivată, interiorizată psihologic prin mijloacele digitale selectate, integrate în platformele de învățare/autoînvățare, organizate riguros, formal sau flexibil, nonformal.

În această perspectivă, pedagogia digitală devine o direcție evolutivă a metodologiei educației aplicată la instruire, (auto)perfectibilă la nivelul didacticii generale și al didacticilor de specialitate (pe trepte și discipline de învățământ).

Instruirea online promovată ca model în contextul dimensiunii metodologice a pedagogiei digitale valorifică acțiunile didactice tipice la nivel de predare online, învățare online, evaluare online.

Predarea online solicită dezvoltarea competențelor digitale ale profesorului, adaptabile la capacitățile de învățare/autoînvățare permanentă a elevului. Acțiunea propusă nu reprezintă un tip liniar de transmitere a informației prin tabla electronică, ci un alt model de comunicare pedagogică mediată informatic (tehnologic, dar și pedagogic) care transformă calitativ conținutul și metodologia instruirii în condiții de esențializare informațională, îndrumare personalizată, exprimare iconică

semnificativă, relaționare optimă între conceptele de bază (denotative, normative și pragmatice), implicate în definirea, ordonarea și cercetarea unei anumite realități.

Învățarea online, autonomă, cu efecte formative pozitive, imediate și de perspectivă, în prezent și la distanță, valorifică predarea online ordonată normativ pe baza principiului evaluării continue/formative, concepută la nivel de „feedback constructiv și personalizat”. Mecanismul informatic generat este întreținut pe termen lung, prin parcurgerea a patru pași necesari în învățarea online, desfășurată în condiții de:

- a) învățare sincronă, în cadrul căreia cei doi „actori” ai instruirii asistată de calculator, profesorul și elevul acționează informatic, „în același timp”;
- b) învățare asincronă, în cadrul căreia activitatea propusă de profesor ajută în pregătirea lecției, oferindu-i elevului un context în care acesta este autonom și responsabil de propria organizare a învățării;
- c) învățare aplicată, în cadrul căreia elevul reușește să valorifice, în contexte informatice noi, noțiunile de bază asimilate și interiorizate anterior, în condiții de învățare sincronă și asincronă.
- d) învățare autoevaluată, în cadrul căreia elevul intervine în autoperfecționarea propriei acțiuni de învățare, transformată în acțiune eficientă de autoînvățare, realizată prin feedback intern, după modelul de feedback extern asigurat de profesor (în diferite condiții de învățare: sincronă, asincronă, aplicată) [6].

Evaluarea online, integrată curricular în orice activitate de instruire, valorifică resursele pedagogice ale feedback-ului, implicat în desfășurarea lecției care: a) asigură conexiunea inversă necesară permanent între operațiile de informare (esențializată) și formare (orientată pozitiv în direcția gândirii, nu a memoriei mecanice); b) consolidează una dintre „caracteristicile cele mai specifice ale predării și învățării de succes” [8, p. 235].

Mecanismul informatic generat prin operația de feedback (extern și intern, negativ și pozitiv) este valorificat pe tot parcursul activității de instruire proiectată curricular pe termen scurt, mediu și lung. În context didactic deschis, operația de feedback, meditată informatic și pedagogic este integrată optim (în raport de resursele și condițiile existente sau disponibile) în acțiunea tipică strategiei de evaluare:

- a) inițială (cu funcție diagnostică și predictivă);
- b) continuă (cu funcție formativă și formatoare/autoformativă);
- c) finală (cu funcție sumativă, cumulativă).

În plan didactic, operația de feedback, integrată în acțiunea de evaluare continuă valorifică resursele tehnologice specifice pedagogiei digitale angajate la nivel:

- 1) *teleologic*, prin: a) raportarea profesorului și a elevului la „sarcina de lucru”, inclusă în obiectivul concret, definit în termeni de performanță observabilă, care poate fi măsurată cantitativ și apreciată calitativ până la sfârșitul activității, conform criteriilor fixate la începutul activității; b) orientarea elevului spre autoînvățare-autoevaluare, susținută prin răspunsurile construite și interiorizate la două întrebări reflexive: *Spre ce mă îndrept?; Care sunt obiectivele mele?* (imediate și de perspectivă);
 - 2) *metodologic*, prin: a) metodele de evaluare clasice (bazate pe: expunere, conversație, dezbateri – verbală; demonstrație scrisă, practică; teste docimologice – verbale, scrise, practice) și alterative (bazate pe: autoevaluare, observație, cercetare-acțiune/în clasă, pe termen scurt, proiect/realizat formal și nonformal, pe termen mediu; portofoliu); b) răspunsurile construite și interiorizate la două întrebări reflexive: *Cum mă descurc?; Ce progres am realizat spre atingerea obiectivului?;*
 - 3) *metacognitiv*, prin: a) înțelegerea/interiorizarea deplină a cunoștințelor teoretice (noțiuni, legi, principii, formule, informații esențializate) și practice (deprinderi/cunoștințe automatizate prin exerciții; priceperi/strategii cognitive necesare pentru sesizarea și rezolvarea problemelor și a situațiilor-problemă, în context didactic, formal și nonformal, dar și informal); b) „automonitorizarea” activității bazată pe „direcționarea metodelor și sarcinilor” de lucru, în clasă și în afara clasei; c) răspunsurile construite și interiorizate la două întrebări autoreflexive: *Spre ce ne îndreptăm după terminarea sarcinilor de lucru, îndeplinite conform obiectivelor concrete (operaționale) ale lecției care au operaționalizat obiectivele specifice ale capitolului, ale unității de învățare (care include 2-5 lecții)?; Ce activități trebuie să realizăm în continuare pentru a progresa mai bine și mai mult?;*
 - 4) *autoreflexiv*, prin: a) raportarea la „sinele” care permite/susține/stimulează „evaluarea personală a învățării”, concepută și perfecționată ca autoevaluare autoformativă pozitivă (în funcție de obiectivele/competențele specifice și generale realizabile pe termen mediu și lung; b) autocultivarea atitudinilor pozitive față de instruire, stabilizate și flexibilizate valoric în plan cognitiv, dar și afectiv, motivațional, volitiv, caracterial [8, pp. 238-248].
- Didactica digitală**, dezvoltată ca parte aplicativă a pedagogiei digitale, definește și analizează „modelele explicative ale învățării care pot fi proiectate și realizate cu ajutorul tehnologiilor informaționale și de comunicare”, integrate cât mai eficient în activitatea de instruire, în procesul de predare-învățare-evaluare continuă.
- Premisa acestor modele este de ordin istoric în condi-

țiile în care noile tehnologii TIC, în ascensiune continuă, generează un set de schimbări fundamentale în viața socială, cu impact major în zona educației/instruirii/ învățării offline și online. Pe acest fond este promovată o temă de cercetare pedagogică fundamentală cu referință la „conexiunea dintre noile tehnologii și teoriile învățării formulate în acord cu exigențele educaționale ale secolului al XXI-lea și cu profilul elevului actual” [4, pp. 127-135].

Premisele cercetării sunt fixate într-un cadru conceptual care tinde să evidențieze faptul că teoriile învățării și tehnologiile moderne sunt conectate prin:

- a) scopul strategic care vizează „prelucrarea informațiilor și însușirea de cunoștințe de bază”;
- b) resursele informatizării angajate în „controlul procesului de învățare de la instructor la cel care învață”;
- c) metodele didactice implicate în eficientizarea instruirii cu ajutorul noilor tehnologii care „împrumută particularități ale unor teorii ale învățării deja consacrate: behaviorismul (Skinner); cognitivismul sau constructivismul – structuralist-genetic (Piaget, Aebli) și sociocultural (Vîgotski, Galperin, Bruner).

Teoriile psihologice descriptive, prelucrate din perspectiva informatizării (esențializării și relaționării) datelor particulare observate și consemnate la timpul prezent sunt convertite în modele pedagogice de instruire, normative (ordonate valoric) și prescriptive (orientate spre timpul viitor, imediat și îndepărtat) [1; 5].

Pe fondul (co)relațiilor identificate între teoriile învățării și tehnologiile informaționale și de comunicare sunt evidențiate patru modele de instruire semnificative în cadrul teoretic și practic construit de pedagogia (didactica) digitală [9].

1) Modelul „comunității de interes/investigație” (D. R. Garrison, T. Anderson, W. Archer): valorifică teoria psihologică a constructivismului social (sociocultural) care oferă deschideri multiple, eficiente în mediul online, în învățarea de tip mixt/combinat („blended learning”). Cadru „comunității de interes”, creat în condiții de instruire online, este consolidat: a) pedagogic, prin obiective clar formulate care permit un feedback rapid; b) cognitiv, prin stimularea gândirii divergente/critice; c) social (prin proiectarea și îndeplinirea unor „sarcini colaborative”). Interacțiunea dintre prezența pedagogică – prezența cognitivă – prezența socială a mesajului didactic, construit și realizat/dezvoltat special în mediul online (exersat permanent în offline) este perfectibilă la nivelul corelației (mediate sau directe) dintre profesor și elev (clasă de elevi); elev – elev (elevi), conținut predat – conținut învățat, conținut predat-învățat

– conținut evaluat/autoevaluat continuu, formativ/autoformativ, în condiții de feedback rapid, extern și intern, negativ și pozitiv etc.

2) Modelul cognitiv al învățării multimedia (R. E. Mayer): valorifică principiile teoriei cognitive și ale teoriei învățării multimedia care evidențiază importanța memoriei senzoriale (empirice, intuitive) în cadrul specific oricărei activități de instruire. În plan pedagogic, noțiunea de multimedia are deschidere formativă pozitivă în măsura în care favorizează „expunerea de conținut prin utilizarea a două sau mai multe moduri de prezentare” [9, p. 6]. Modelul învățării multimedia are ca scop general asimilarea unei cantități mai mari de informații într-un interval temporal mai scurt, cu deschideri multiple spre memoria pe termen mediu și lung. Obiectivele specifice derivate vizează: a) procesarea sunetelor și mesajelor la nivelul informațiilor stocate în memoria senzorială pe termen scurt; b) selectarea informațiilor relevante necesară pentru fixarea lor în „memoria de lucru” valorificată imediat pe termen scurt și mediu; c) integrarea informațiilor receptate, prelucrate, conectate și asociate cunoștințelor anterioare, angajate în memoria de lungă durată.

Acțiunile didactice, realizabile în regim online și/sau offline sunt concepute în acord cu un set de principii generale care ordonează construcția și valorificarea pedagogică a „modelului învățării eficiente”:

- a) *Principiul segmentării/împărțirii conținutului* în unități mai mici de învățare, care ordonează traseul didactic sigur și ascendent, necesar în orice activitate de instruire viabilă, în sens constructivist, la nivel de „microlearning”;
- b) *Principiul pregătirii prealabile* care ordonează cadrul optim construit special pentru clarificarea conceptelor-cheie necesară înaintea desfășurării „activității propriu-zise”;
- c) *Principiul modalităților diversificate de realizare a activității de instruire* care ordonează procesul de asociere a materialelor de tip text cu cele de tip audio/video;
- d) *Principiul simultaneității* care ordonează modalitatea de prezentare concomitentă a imaginilor și a descriptorilor acestora cu impact psihologic semnificativ, pozitiv în plan cognitiv și noncognitiv (afectiv-motivațional și volitiv-caracterial);
- e) *Principiul proximității* care ordonează învățarea iconică prin plasarea descriptorilor în apropierea imaginilor care mediază asimilarea mesajelor didactice transmise;
- f) *Principiul coerenței* care ordonează învățarea conceptuală la nivelul succesiunii logice a secvențelor prezentate în diferite forme și contexte didactice și extradidactice;

g) *Principiul eliminării redundanței* care ordonează procesul de învățare eficientă prin evitarea supraîncărcării cu materiale multimedia nerelevante pedagogic și psihologic.

În concluzie, modelul învățării multimedia are valoare pedagogică evidentă, confirmată în timp la nivel de: a) conținut, prin capacitatea de transfer a informațiilor în contexte noi de învățare; b) formă de exprimare „monovalentă (doar text sau doar imagine)” sau polivalentă (text, imagine etc.), desfășurată liniar sau și concentric, în regim online sau și offline [4].

3) Modelul de învățare conectivistă (G. Siemens): valorifică teoria conectivistă la nivel de „model de învățare ce recunoaște schimbările fundamentale” angajate în societate, în special prin evoluțiile înregistrate în domeniul tehnologiei. Pe acest fond, învățarea este: a) deschisă psihologic și social spre toate formele de realizare: organizată (formală și non-formală) și neorganizată (informală), în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții; b) orientată prioritar spre resursele formative superioare ale gândirii (convergente – divergente/critice); c) angajată deplin la nivelul corelației dintre cunoștințele denotative (ce știm?/know-what?) și cunoștințele metodologice (cum știm?/know-how?).

În didactica digitală, modelul de învățare conectivistă este ordonat normativ pe baza principiilor care vizează:

- a) formarea unei imagini de ansamblu prin selectarea celei mai potrivite abordări;
- b) desfășurarea unui proces de conectare a unor noduri sau surse informaționale specializate;
- c) realizarea unui produs obținut ca „rezultat al rețelelor informaționale”;
- d) valorificarea conexiunilor existente între „diferite domenii, idei și concepte esențiale”;
- e) actualizarea permanentă a informațiilor necesară pentru adaptarea optimă a deciziilor actuale la deciziile anterioare raportate la „o realitate schimbătoare”.

În concluzie, modelul de învățare conectivistă reflectă pedagogic (didactic) cerințele societății informaționale, bazată pe cunoaștere. La acest nivel, învățarea mediată tehnologic (digital) valorifică aptitudinea elevului de a selecta cunoștințele relevante plasate imediat sau ulterior în rețele sau „conexiuni între idei”, în condiții de procesare eficientă care stimulează „restructurarea permanentă a nodurilor informaționale”.

4) Modelul învățării colaborative online [7] valorifică evoluția Internetului și a noilor media în procesul de predare-învățare-evaluare desfășurat la nivelul unității dintre „comunicarea și crearea conținutului”, pe parcursul a trei etape:

- a) generarea ideilor în condiții de brainstorming

prin angajarea resurselor creative superioare ale clasei (grupe, microgrupe) raportate la experiența proprie a participanților, sub coordonarea pedagogică a profesorului moderator.

- b) organizarea ideilor în condiții de interacțiune a participanților, coordonată pedagogic de profesorul moderator special pentru a introduce/ deduce/induce concepte sau sistem de referințe noi, asociate temei și pentru a elimina opiniile nefondate, neconforme sau redundante;
- c) sinteza ideilor în condiții de formulare a propriei poziții a clasei/grupe/microgrupe, exprimată în diferite modalități sau forme de realizare (raport de cercetare, eseu colectiv, prezentare de grup/microgrup etc.) deschise și reflectate la nivel de produs final acceptat și perfecționat prin consens etc. [7, pp. 121-124].

Concluziile generale, cu referință la didactica digitală, consemnate din perspectivă pedagogică, evidențiază interdependența dintre teoriile învățării preluate și procesate la nivel de „modele explicative” convergente în plan formativ (în condiții de învățare: comunitară, multimedia, conectivistă, colaborativă online) și noile tehnologii care consolidează statutul epistemologic al conceptului de cunoaștere și confirmă paradigma curriculumului bazată pe legătura viabilă, necesară între dimensiunea psihologică a educației și evoluția sociocognitivă a educatului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bruner J.S. Pentru o teorie a instruirii. Trad. București: EDP, 1970.
2. Ceobanu C. Învățarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în educație. Iași: Polirom, 2016.
3. Ceobanu C. et al. Educația digitală. Iași: Polirom, 2020.
4. Chirca R. Modele explicative ale învățării cu ajutorul tehnologiilor informaționale și de comunicare. În: Ceobanu C. et al. Educația digitală. Iași: Polirom, 2020.
5. Cristea S. Teoriile învățării. Modele de instruire. București: EDP, 2005.
6. Curs practic de pedagogie digitală și învățare colaborativă pentru profesori. Construim modele pentru viitor. Teach for Romania. Pe: https://teachforromania.org/wp-content/uploads/Digital_pack_-_curs_practic.pdf
7. Harasim L. Learning Theory and Online Technologies. New York: Routledge, 2012.
8. Hattie J. Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori. Trad. București: Trei, 2014.
9. Mayer R.E. Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press, 2001, 2014.